

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762600>

UDK :636.032/.038:591.2

QORAKO‘L QO‘ZILARINING IMMUNOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘SISH DINAMIKASIGA BIOLOGIK FAOL MODDALAR TA‘SIRI

Aliyev D.D. b.f.d., Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti

Turopova N.Z., Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xitozanning qorako‘l qo‘zilarining immunologik ko‘rsatkichlarining o‘shish dinamikasiga ta‘sirini o‘rganish maqsadida tadqiqotlar o‘tkazilgan va olingan natijalari bayon qilingan.

Summary: This article presents research and results on the effect of chitosan on the growth dynamics of immunological indicators of Karakul lambs..

Kalit so‘zlar: Qorako‘lchilik, zot, qorako‘l teri, oqsillar, biopolimerlar, xitin, xitozan, oqsil, metabolizm, immunomodulyator, fagositar faollik, bakterial faollik, lizotsim faollik, Immunoglobulin, IgA, IgM, IgG.

Kirish: Mamlakatimizda qorako‘lchilik sohasini yanada rivojlantirish va uning iqtisodiy turg‘unligini mustahkamlash, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirish negizida aholining bandlik darajasini va oilalar daromadini oshirish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 martdagi PQ-2841-sonli “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qaroriga asosan qishloq xo‘jaligida tarkibiy o‘zgartirishlarni yanada chuqurlashtirish, chorvachilikda xususiy mulkning ustuvor ahamiyati va o‘rnini ta‘minlash, yaylovlardan samarali foydalanish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini ko‘paytirish va raqobatdoshligini oshirish maqsadida ko‘plab amaliy ishlar va vazifalar belgilab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 avgustdagi “Qorako‘lchilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4420-sonli Qarori hamda 2021 yil 10 fevraldagi “Qorako‘lchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4984 sonli Qarorida qorako‘lchilik sohasini yanada rivojlantirishni amalga oshirishdagi aniq chora-tadbirlar belgilab qo‘yilgan [1].

Hozirgi kunga kelib qorako‘lchilikda seleksion – naslchilik ishlari yuritish texnologiyasini to‘la amal qilgan holda qorako‘l qo‘ylarining yaratilgan zavod tiplarini takomillashtirish, yangi tiplarni yaratish hisobiga zotning sifatijihatidan mustahkamlashni talab qiladi. Qorako‘l zotining mahsuldorligini rang va gul shakllari bo‘yicha oshirish salohiyati juda yuqori bo‘lib, ushbu salohiyatdan unumli

foydalanishga seleksion – genetik samarali usullarni qo‘llash yo‘li bilan erishish mumkin [3].

Xitozan - XXI asrning tabiiy polimeri. Xitin va xitozanning o‘ziga xos xususiyatlari turli xil mutaxassisliklarning ko‘plab mutaxassislarining e‘tiborini tortadi. Polimerlarning hayotimizdagi o‘rni umum e'tirof etilgan bo‘lib, ularni kundalik hayotda, sanoat ishlab chiqarishida, fanda, tibbiyotda, madaniyatda qo‘llash mumkin [6].

“Xitozan” biopolimeri yuqori sorbsiya qobiliyati, toksik emasligi, yaralarni davolash qobiliyati, antikoagulyant, bakteriostatik va antitumor faollik kabi xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, u yaxshi flokulyant, emulsifikator, quyuqlashtiruvchi va tuzilish quruvchidir. Xitin va xitozanning kimyoviy o‘zgarishlaridan turli tuzilish va xususiyatlarga ega materiallarni olish uchun foydalanishning keng imkoniyatlari bu polimerlarni eng qiziqarli xom ashyo turlaridan biriga aylantiradi [7].

Hozirgi vaqtda “Xitozan” preparati va uning hosilalarini qo‘llashning 100 dan ortiq sohalari ma’lum, shu jumladan yaqinda olingan mikro- va nanoxitozanlar [8].

Mikotoksikozlar muammosi bugungi kunda shunchalik muhimki, u, shubhasiz, butun zanjir bo‘ylab daladan tortib to odamgacha bo‘lgan toksinlarni oldini olish va yo‘q qilish strategiyasini asoslashni talab qiladi [9].

Tananing turli holatlarini va uning atrof-muhit ta'siriga javob berish qobiliyati immun tizimidagi reflakslar orqali tartibga solinadi. Bunda organizmda tashqi muhit sharoitlari: havo harorati, bosimi, havo namligi va boshqalar ta'siriga qarshi immunitet reaksiyasi bilan bog‘liq moslanishlar paydo bo‘ladi. [13].

Xitozanning immunomodulyator xususiyati ham borligi aniqlangan. Chorvachilik va veterinariya uchun eng muhim narsa - bu xitozanning immunitet tizimining funksiyalarini faollashtirish qobiliyatidir. Xitozanning yuqori immunostimulyatsiya qiluvchi xususiyatlaridan dalolat beradi. Xitozanning immunogenezga stimulyator ta'siri mexanizmi polimerlarning yordamchi ta'siri bilan bog‘liq bo‘lib, ularning immunogenezning dastlabki bosqichlarida, ehtimol makrofaglar tomonidan antigenni ushlab va antigen ma'lumotlarini B-limfotsitlarga yetkazish bosqichida sodir bo‘ladigan jarayonlarga ta'sir qilish qobiliyati bilan bog‘liq. Xitozan qo‘y eritrotsitlariga birlamchi va ikkilamchi immun javobini 2-10 marta kuchaytirishi ko‘rsatilgan [10].

Buqalarga xitozanni tana vazniga 2 ml/kg dozada qo‘llash qon zardobining bakteritsid faolligini 14,7% ga, lizozim faolligini 11,82-12,36% ga, fagotsitoz va funksional faolligini oshirishga yordam beradi va neytrofillar ko‘payadi [11].

Og‘ir metallar bilan surunkali zaharlanish sharoitida saqlanadigan sigirlarda o‘tkazilgan tajribalarda xitozan B-limfotsitlar sonining ko‘payishiga va antigenik yukning kamayishiga hissa qo‘shganligi ko‘rsatildi, bu qonda aylanib yuruvchi immun komplekslarning pasayishida namoyon bo‘ladi [12].

Ishning maqsadi – biopolimer xitozanni sutdan chiqib, o‘shish va rivojlanishda orqada qolgan qorako‘l qo‘zilarining immunologik ko‘rsatkichlarining o‘shish dinamikasiga ta‘sirini o‘rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlar Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidagi “Muborak qorako‘lchilik” MChJ xo‘jaligida boqilayotgan qorako‘l qo‘zilarida o‘tkazildi. Buning uchun sutdan ajratilgandan so‘ng nisbatan o‘shish va rivojlanishda orqada qolgan 4,5-5 oylik 24 bosh qo‘zilar “o‘xshash juftliklar” asosida tanlab olindi. Qo‘zilar 2 guruhga, har bir guruhda 12 boshdan bo‘lib, tajribalar o‘tkazildi.

Birinchi tajriba guruhdagi qo‘zilarga xitozan biopolimerini 5 % li eritmasi shaklida 5 kun davomida boshiga 25 ml dozada berildi va nazorat guruhiga preparat qo‘llanilmadi.

Tajriba davomida qorako‘l qo‘zilarining tabiiy immunitetini o‘rganish uchun biz qonning fagotsitar faolligini o‘z ichiga olgan maxsus immunologik testlardan foydalandik.

Natijalar va ularning tahlili. Tajribadagi qo‘zilarnig immunologik ko‘rsatkichlaridan qonning fagositar faolliqi, bakterial faolliqi, lizotsim faolliqi, immunoglobulin IgA, immunoglobulin IgM, immunoglobulin IgG tajribaning boshida va tajribaning 30 kunida tekshirildi va quyidagicha natijalar olindi.

1-jadval

Sutdan chiqqan qorako‘l qo‘zilarining immunologik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Tajriba guruhlari			
	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi	
	T.B	T.O	T.B	T.O
Fagositar faollik, %	45,2 ± 0,2	44,9 ± 0,1	45,4 ± 0,11	46,7 ± 0,12
Bakterial faollik, %	46,01 ± 0,1	45,7 ± 0,12	46,0 ± 0,2	47,8 ± 0,14
Lizotsim faollik, %	45,21 ± 0,11	44,86 ± 0,15	46,1 ± 0,15	48,5 ± 0,13
Immunoglobulin Ig A	0,66±0,06	0,64±0,05	0,65±0,05	0,71±0,07
Immunoglobulin Ig M	2,04±0,19	2,01±0,18	2,08±0,2	2,1±0,2
Immunoglobulin IgG	14,5±1,21	15,1±1,30	15,6±1,23	14,9±1,20

Izoh: T.B.-tajriba boshida; T.O.-tajriba oxirida.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz davomida sutdan ajratilib o‘shish va rivojlanishda ortda qolgan qorako‘l qo‘zilarining immunologik ko‘rsatkichlarini tahlil qilganimizda tajriba boshiga nisbatan tajriba oxirida nazorat guruhidagi qorako‘l qo‘zilar qonidagi fagositar faolliqi 0,3% ga, bakterial faolliqi 0,31% ga, lizotsim faolliqi 0,35% ga

kamayganligi kuzatildi. Shu bilan birgalikda immunoglobulinlarni o'rganganimizda tajriba boshiga nisbatn tajriba oxirida IgA va IgM ning miqdorini kamayishi va IgG ning miqdori ko'payishi kuzatildi.

Tajriba guruhidagi qo'zilarida tajribaning boshiga nisbatan tajribaning oxirida kelib qondagi fagositar faolligi 1,3% ga, bakterial faolligi 1,8% ga, lizotsim faolligi 2,4% ga oshganligi kuzatildi. Tajriba boshiga nisbatn tajriba oxirida kelib IgA va IgM ning miqdorini ko'payishi va IgG ning miqdori kamayishi kuzatildi. Bu esa tajriba guruhlarida qo'zilarining immun holati shakllanishi normal jarayonda kechayotganligidan dalolat beradi. Bundan ko'rinib turibdiki xitozanning immunomodulyator xususiyati natijasida xitozan qorako'l qo'zilarining immunitet tizimining funktsiyalarini faollashtirib, tashqi muhit omillariga chidamliligini oshiradi.

Xulosa: Sutdan ajratilib, o'sish va rivojlanishda orqada qolgan qorako'l qo'zilariga xitozan biopolimerini 3% li eritma shaklida 5 kun davomida boshiga 25 ml dozada berilganda nazorat guruhiga nisbatn tajriba guruhidagi qo'zilar qonidagi fagositar faolligi 1,8% ga, bakterial faolligi 2,1% ga, lizotsim faolligi 3,64% ga yuqoriligi, Ig A va Ig M ning miqdori tajriba guruhida ortgani, Ig G ning miqdori nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida kamayishi kuzatildi. Bu qorako'l qo'zilariga xitozan biopolemirlari qo'llanilganda immunologik ko'rsatgichlari yuqori bo'lishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 martdagi "Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-2841-sonli qarori
2. АЛИЕВ, Д., АРИПОВ, У., ИСМОИЛОВ, М., & ХАКИМОВ, У. ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИ БИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР БИЛАН МАҲСУЛДОРЛИК КОРРЕЛЯЦИЯСИНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ. *ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ*, 113.
3. АЛИЕВ, Д. ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАР ҚОНИ ВА КОТЕЛИДОН ТЎҚИМАСИДАГИ НУКЛЕИН КИСЛОТАЛАР МИҚДОРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИК БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ. *ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ*, 93.
4. Алиев Д.Д., Исмоилов К.Т., Мухитдинов Ш.М., "Сур қоракул қўйларининг ҳаётчанлиги, маҳсулдорлиги ва репродуктив хусусиятларини оширишнинг физиологик кўрсаткичларга боғлиқлиги." *РЕСЕАРЧ АНД ЭДУСАТИОН* (2022): 49-56.
5. Алиев, Д. Д. (2011). Изменчивость нуклеиновых кислот и уровня калия в крови каракульских овец в связи с их физиологическими функциями. *Автореф канд. дисс. Ташкент*.
6. Арипов, У. Х., Алиев, Д. Д., & Омонов, М. И. (2018). Принципы каракулеводства и мониторинг их биопродуктивных признаков в пустынно-ландшафтной зоне. In *Новые методы и результаты исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и Сибири* (pp. 122-126).

7. Aliyev D.D. Surxondaryo sur qorako‘l qo‘ylari mahsuldorligini oshirishning fiziologik jihatlari. Dissertatsiya. Samarqand -2021.-15,-68 b.
8. Norboyev Q.N., Bakirov B., Eshbo‘riyev B.M., Hayvonlarning ichki yuqumsiz kasalliklari.// Darslik. Toshkent - 2007 yil – 22 b.
9. Артамонов В.С., Голембовский В.В. Хитозан в рационе молодняка крупного рогатого скота (обзор) //Сельскохозяйственный журнал. – 2021. – №. 3 (14). – С. 41-49.
10. Ikhomovich, K. O., & Davronovich, A. D. (2023). CAUSE AND EPIZOOTOLOGY OF BRUCELLIOSIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 34(7), 102-107.
11. Bustonovna, I. Z., Davronovich, A. D., Muhammedjanovich, M. S., & Normuratovna, M. G. (2022). The significance of the nature of nucleic acids in the formation of productivity signs.
12. Варламов В.П. и др. Хитин/хитозан и его производные фундаментальные и прикладные аспекты //Успехи биологической химии. – 2020. – Т. 60. – С. 317.
13. Косолапова В.Г., Халифа М.М. Проблема микотоксинов в животноводстве //Всероссийская с международным участием научная конференция молодых учёных и специалистов, посвящённая 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова. – 2021. – С. 86-89.
14. Nishimura, K. Immunological activity of chitin and its derivatives /K. Nishimura, S. Nishimura, N. Nichi //Vaccine. - 1984. — Vol.2. — N1. — P.93-99.
15. Таирова, А.Р. Влияние различных доз хитозана на иммунный статус бычков /А.Р. Таирова, А.И. Кузнецов //Ветеринарный врач. - 2001. - № 4. С. 49-51.
16. Таирова А.Р. Влияние хитозана на некоторые показатели иммунитета коров в условиях экологического неблагополучия /А.Р. Таирова, Г.В. Мещерякова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины: матер, межд. научно-практ. конф. - Троицк, 2005. - С. 128-129.
17. Петров, Р.В. Иммунология / Р.В. Петров. – М.: Медицина, 1982. – 368 с.